

Termo de Consentimento para Direitos e Deveres do Acompanhante de Gestante

Eu, [Nome do Acompanhante], portador do documento de identidade [número do documento], venho por meio deste termo, ciente dos direitos e deveres estabelecidos, consentir com o acompanhamento da gestante [Nome da Gestante], durante o período de internação e procedimento de parto nas dependências do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP).

Direitos do Acompanhante:

1. Permanecer junto à gestante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, conforme previsto pela Lei do Acompanhante (Lei nº 11.108/2005).
2. Prestar apoio emocional e físico à gestante, auxiliando em suas necessidades básicas, desde que não comprometa o ambiente hospitalar e a segurança de todos.
3. Ser informado pelos profissionais de saúde sobre o andamento do parto e o estado da gestante e do bebê, em conformidade com as normas do hospital.

Deveres do Acompanhante:

1. Cumprir as normas do hospital, mantendo silêncio e respeito aos outros pacientes, visitantes e profissionais.
2. Seguir as orientações de higiene e segurança indicadas pela equipe de saúde, incluindo o uso de avental, máscaras e outros itens quando necessário.
3. Evitar interferir nas decisões médicas, tratamentos e orientações dos profissionais de saúde, compreendendo que o bem-estar da gestante e do bebê é prioritário.
4. Fotografar ou filmar somente com a autorização da gestante e sem causar qualquer prejuízo ao andamento do atendimento ou desrespeito aos profissionais.
5. Respeitar as orientações do hospital em relação à entrada de alimentos e bebidas nas dependências do setor de maternidade, conforme a segurança e as normas do hospital.

Normas da Internação

1. Colabore com as orientações fornecidas pelos profissionais
2. O bebê deve ficar no berço ou no colo próximo ao leito. Não é permitido transitar com bebê no colo. Nunca deixe o bebê na cama, pois há risco de acidentes.
3. Respeite os demais pacientes da enfermaria. Evite fazer barulho desnecessário.
4. O uso de celular é permitido no modo silencioso e evite falar alto para não incomodar os outros pacientes.
5. Aparelhos eletrônicos devem ser usados com fone de ouvido.
6. Mantenha o ambiente limpo e organizado. Evite deixar roupas e bolsas espalhadas pela cama.
7. Não é permitido circular em diferentes boxes, pegar outros bebês e ajudar no cuidado de outras mulheres ou crianças. A equipe é treinada para realizar esses cuidados de forma segura e como a instituição preconiza.
8. É proibido fumar nas dependências do hospital.
9. A instituição não se responsabiliza por qualquer tipo de objeto de valor, como jóias, relógios, aliança de acompanhante ou da parturiente. O ideal é não os trazer para a unidade.
10. As visitas acontecem diariamente, das __h__ às __h__. Os visitantes devem fazer a visita em forma de rodízio, evitando a presença de muitas pessoas simultaneamente dentro do box. Visitas de crianças devem ser combinadas com o serviço social/enfermagem/médico antecipadamente.
11. Mulheres internadas possuem dietas próprias, prescritas por nutricionistas, especialmente para o período. Desse modo, o acompanhante não deve trazer alimentos para as mulheres internadas.

Declaro estar ciente de que o não cumprimento dos deveres estabelecidos poderá resultar na minha remoção do local, visando preservar a integridade e o bem-estar da gestante, do bebê, da equipe médica e dos demais presentes.

Assinatura do Acompanhante: _____

Data: __/__/____